

РОСОЛА Александр Васильевич,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства;
Директор по развитию туризма в группе компаний «Старицкий посад» (Старица, РФ);
Эксперт в туризме и гостеприимстве;
Основатель агентства по продвижению гостиничного бизнеса «Hotel Boost»;
e-mail: alexandr.rosola@yandex.ru*

СТУЛОВА Алена Александровна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Магистрант Высшей школы туризма и гостеприимства;
e-mail: alena.stulova2017@yandex.ru*

Научный руководитель:

ГАЗГИРЕЕВА Лариса Хасанбиевна,

*Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва, РФ);
Доктор философских наук, профессор; e-mail: amor-lora@mail.ru*

ПУТЬ КЛИЕНТА В ЭПОХУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Данная статья посвящена анализу современных тенденций развития туризма и гостеприимства с акцентом на использование цифровых технологий и инновационных методик повышения качества сервиса. Авторы сосредотачивают внимание на интеграцию клиентского пути (Customer Journey Mapping, CJM) в процессы управления туристскими продуктами и применение новых маркетинговых стратегий, подчеркивая необходимость адаптации бизнес-процессов к современным рыночным условиям. Основные положения статьи включают анализ традиционных проблем и болевых точек, возникающих в ходе бронирования отелей, таких как временные затраты, информационная перегрузка, недостоверность информации и отсутствие персонализации. Подчеркиваются преимущества использования искусственного интеллекта (ИИ) в процессе бронирования, среди которых экономия времени, персонализация рекомендаций, круглосуточная доступность сервисов и объективность предоставляемых рекомендаций. Авторы выделяют важность готовности гостиниц и туристических предприятий к внедрению ИИ-технологий, включая адаптацию инфраструктуры, оптимизацию маркетинговых стратегий и обучение персонала. Они отмечают, что игнорирование изменений приведет к потере конкурентных преимуществ, поскольку внедрение ИИ становится неотъемлемой частью современной индустрии гостеприимства. Кроме того, в статье приводится сравнение существующих подходов и предлагаются лучшие практики для повышения конкурентоспособности организаций в туристической индустрии. Приводятся конкретные кейсы успешных решений, демонстрирующих эффективность ИИ-внедрений, и прогнозы относительно будущего распространения ИИ-технологий в сфере путешествий и размещения.

Ключевые слова: туризм, гостеприимство, цифровые технологии, клиентский путь (СJM), маркетинговые стратегии, инновации, туристский продукт, качество сервиса, искусственный интеллект

Для цитирования: Росола, А.В., Стулова, А. А. Путь клиента в эпоху искусственного интеллекта // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19 № 4. С. 80–87. DOI: 10.5281/zenodo.18015614.

Дата поступления в редакцию: 05.11.2025 г.

Дата утверждения в печать: 21.12.2025 г.

UDC 316.74 + 004.738.5 + 659.44
DOI: 10.5281/zenodo.18015614

Alexander V. ROSOLA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Master's student;

Staritsky Posad group of companies (Staritsa, Russia);

Director for Tourism Development, Expert in tourism and hospitality;

Founder of hotel promotion agency «Hotel Boost»;

e-mail: alexandr.rosola@yandex.ru

Alyona A. STULOVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

Master's student; e-mail: alena.stulova2017@yandex.ru

Academic advisor:

Larisa Kh. GAZGIREEVA,

Russian State University of Tourism and Service (Moscow, Russia);

PhD (Dr. Sc.) in Philosophy, Professor; e-mail: amor-lora@mail.ru

THE CUSTOMER'S JOURNEY IN THE AGE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abstract. This paper is devoted to the analysis of modern trends in the development of tourism and hospitality with an emphasis on the use of digital technologies and innovative methods for improving the quality of service. The authors focus on the integration of the Customer Journey Mapping (CJM) into travel product management processes and the application of new marketing strategies, emphasizing the need to adapt business processes to modern market conditions. The main provisions of the article include an analysis of traditional problems and pain points that arise during hotel booking, such as time costs, information overload, unreliability of information and lack of personalization. The advantages of using artificial intelligence (AI) in

the booking process are emphasized, including time saving, personalization of recommendations, round-the-clock availability of services and objectivity of the recommendations provided. The authors highlight the importance of the readiness of hotels and tourism enterprises to implement AI technologies, including infrastructure adaptation, optimization of marketing strategies and staff training. They note that ignoring the changes will result in a loss of competitive advantage as AI adoption becomes an integral part of today's hospitality industry. In addition, the article provides a comparison of existing approaches and offers best practices to increase the competitiveness of organizations in the travel industry. Specific cases of successful solutions demonstrating the effectiveness of AI implementations and forecasts regarding the future spread of AI technologies in the field of travel and accommodation are presented.

Keywords: tourism, hospitality, digital, customer journey (CJM), marketing strategies, innovation, tourism product, quality of service, artificial intelligence

Citation: Rosola, A. V., Stulova, A. A. (2025). The customer's journey in the age of artificial intelligence. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (4), 80–87. DOI: 10.5281/zenodo.18015614. (In Russ.).

Article History

Received 05 November 2025

Accepted 21 December 2025

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Современное общество стоит на пороге революции, которая затронет все сферы жизнедеятельности человека, индустрия гостеприимства – не исключение. Отели-рам уже нельзя просто наблюдать – нужно действовать, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. В этой статье авторами рассмотрено, как искусственный интеллект меняет путь клиента (Customer Journey Map / CJM – карта путешествия потребителя) и что можно сделать уже сейчас.

Визуализация пути клиента определяется как процесс создания графических представлений, отображающих взаимодействие клиента с продуктами или услугами компании на протяжении всего их жизненного цикла [7].

Структура CJM:

1. Этапы;
2. Описание действий; Точки взаимодействия; Боли; Барьеры [8].

Традиционный путь клиента – это, выражаясь метафорично, долгий квест. Сегодня процесс бронирования отеля напоминает сложное исследование, требующее большое количество времени и усилий. На рис. 1 выделены 7 шагов на пути гостя, а именно: от выбора агрегатора до

оплаты. На самом деле этих стадий еще больше, и чем подробнее будет расписана индивидуальная карта лояльного гостя, тем точнее будет проанализирован механизм взаимодействия всех структур гостиницы, а следовательно, будут подсвечены все основные проблемы, что положит начало поиску эффективных стратегий их разрешения [3].

Путь гостя начинается с ввода в поисковую строку браузера одного из запросов, связанных с данной темой, например «забронировать отель», «купить отель» и т.д.

На первой странице выпадает обилие ОТА на любой вкус и цвет: где-то приятной интерфейсом, где-то более продуманная фильтрация, где-то лучше цена и большее количество вариантов. У каждой платформы имеются свои отличительные особенности. Гость тратит время на изучение сайта каждого агентства, часто задерживая открытыми десятки вкладок в браузере.

После ввода требуемых параметров (даты, количество человек, услуги и т.д.) начинается квест по просмотру многочисленных предложений. Гость самостоятельно анализирует сотни предложений, фильтруя предложения по цене, рейтингу, местоположению, ведь требуется найти лучшее из лучших.

Рис. 1. Этапы поиска отеля для потребителя [составлено авторами]

Fig. 1. Stages of finding a hotel for the consumer [compiled by authors]

После выбора нескольких вариантов отелей, которые подошли по всем параметрам, начинается самый трудозатратный и энергоемкий процесс – изучение отзывов. Площадок с отзывами тоже несколько, как правило, встречаются кардинально полярные мнения от разных людей. Чтобы понять реальное качество отеля, начинается изучение фотографий, просмотр роликов на видеохостингах, поиск по геометкам в социальных сетях. Этот процесс может занять от нескольких часов до нескольких дней.

Дальше нужно зайти на официальный сайт отеля, проверить всю информацию, узнать о наличии нужных услуг, во многих случаях требуется позвонить в отель, но и это не является гарантией. Сотрудник отеля может не знать всех нюансов, которые важны для гостя.

Затем требуется найти лучшую цену, сравнить все сайты, не забыть про акции и промокоды. На финальном этапе требуется заполнить карточку с информацией о всех туристах, завести данные карты и произвести оплату. На этом этапе можно столкнуться с техническими сбоями или с необходимостью дополнительных подтверждений.

Весь процесс приводит к полному спектру эмоций:

- вдохновение и мечты на начальных этапах поиска;
- информационная перегрузка при просмотре сотен вариантов;
- сомнения и тревога при чтении противоречивых отзывов;
- фрустрация от необходимости сравнивать цены на множестве сайтов;
- страх принятия неправильного решения перед финальным выбором;
- облегчение после успешного бронирования.

Согласно исследованиям в области гостеприимства, более 80 % гостей испытывали стресс в процессе бронирования, а 67 % отмечали, что процесс занимает слишком много времени [10]. В таком поиске лучшего отеля потребитель гостиничных услуг одновременно может испытать ощущение безнадёжности. Данное

чувство, Л. Шестов, например, сравнивает с «величайшим моментом в жизни», так как не каждый человек способен «к слишком быстрому, непрерывному перемену; ему всегда нужно осматриваться, приходить в себя и для этого испытывать одно и то же. Ему нужны ... прочность и устои...», то есть привычность, осознанность и простота в поиске локации и принятии решения о покупке продукта [1, с. 53].

Барьеры и болевые точки традиционного процесса

Традиционная модель бронирования создает множество препятствий:

1. Временные затраты.

Средний путешественник тратит от 2 до 8 часов на поиск и бронирование отеля. При планировании сложных поездок это время может увеличиваться до нескольких дней.

2. Информационная перегрузка.

Обилие вариантов, отзывов, фотографий создает эффект «паралича выбора». Гости часто откладывают бронирование из-за невозможности определиться.

3. Недостоверность информации.

Фотографии могут не соответствовать действительности, отзывы – быть заказными, а цены – меняться в процессе бронирования.

4. Отсутствие персонализации.

Системы показывают одинаковые результаты всем пользователям, не учитывая индивидуальные предпочтения и прошлый опыт.

5. Языковые барьеры.

При планировании международных поездок гости сталкиваются с языковыми проблемами при изучении отзывов и общении с представителями отелей.

Сегодня гость/турист находится на пороге кардинальных изменений. ChatGPT уже входит в топ-5 самых посещаемых сайтов в интернете с 5,24 млрд визитов в месяц, а количество промптов растет на 1567 % в год. Эта статистика говорит о том, что пользователи массово переходят к диалоговому взаимодействию с ИИ [9].

Новая парадигма: «от многоэтапного квеста к простому диалогу»

Вместо 12 сложных этапов традиционного Customer Journey современный процесс с участием ИИ выглядит революционно просто:

Гость → ИИ → Отель.

Представьте диалог с ИИ-ассистентом:

Гость: «Мне нужен отель в городе Старица Тверской области на выходные с 25 по 27 октября. Люблю исторические места, хочу что-то уютное, с завтраками и в пешей доступности от центра. Бюджет до 15 000 рублей за ночь».

ИИ: «Отлично! Я нашел для вас три варианта, которые идеально подходят под ваши требования. Рекомендую гостиницу «Волга» – размещение в комфортабельных номерах хостельного типа прямо в центре города, отель «Паломническая деревня», размещение в домиках, в шаговой доступности от Старицкого Свято-Успенского монастыря, гостиничный комплекс «На Пушкина» – завтраки включены, есть спа-зона. Цена от 12 800 рублей за ночь. Что забронировать?»

Такой диалог занимает не часы, а минуты. ИИ мгновенно анализирует тысячи вариантов, учитывает предпочтения пользователя и предлагает оптимальное решение.

В настоящее время цифровые технологии играют ключевую роль в трансформации взаимодействия между гостиничными предприятиями и их потребителями, способствуя повышению качества обслуживания и операционной эффективности [6].

Но все-таки следует помнить, что любой процесс бронирования может иметь как положительные аспекты, так и отрицательные.

Преимущества ИИ-бронирования для гостей:

1. Экономия времени: вместо часов поиска – несколько минут диалога. ИИ мгновенно обрабатывает миллионы вариантов и предлагает оптимальные решения.

2. Персонализация: ИИ учитывает предыдущие поездки, предпочтения,

даже анализирует социальные сети (с разрешения) для создания идеальных рекомендаций.

3. 24/7 доступность: ИИ-ассистенты работают круглосуточно, позволяя бронировать отели в любое время из любой точки мира.

4. Отсутствие языковых барьеров: Современные ИИ общаются на десятках языков, автоматически переводят отзывы и описания.

5. Объективность рекомендаций: ИИ анализирует все доступные данные без предвзятости, основываясь только на соответствии критериям пользователя.

Что это означает для гостиничной индустрии?

Необходимость адаптации. Отели должны готовить свою ИИ-инфраструктуру уже сейчас. Многие компании уже сейчас предлагают решение, которое позволяет отелям интегрировать ИИ-ассистента на свой сайт, например TL: Chat от Travelline. В декабре 2023 года сервис OneTwoTrip представил чат-бота «Гид GPT». Этот помощник работает на базе ChatGPT и отвечает на вопросы, связанные с путешествиями [4].

Изменение маркетинговых стратегий. Вместо SEO-оптимизации для Google нужна ИИ-оптимизация для языковых моделей. Отели должны структурировать информацию так, чтобы ИИ мог легко ее интерпретировать.

Новые метрики успеха. Вместо позиций в поисковой выдаче важными становятся упоминания в ИИ-рекомендациях и качество диалога с гостями.

Вызовы и ограничения ИИ-бронирования.

Точность информации: ИИ может ошибаться или предоставлять устаревшие данные. Отели нужно постоянно обновлять информацию в системах.

Потеря человеческого контакта: Некоторые гости предпочитают общение с людьми, особенно при планировании особых событий или решении сложных вопросов.

Приватность данных: Использование персональной информации для

персонализации вызывает вопросы защиты данных.

Технологическая зависимость: Сбои в ИИ-системах могут парализовать процесс бронирования.

Будущее уже наступило

Согласно прогнозам World Economic Forum, к 2030 году более 75 % всех бронирований отелей будет включать элементы искусственного интеллекта. Это не далекое будущее – это реальность, которая формируется прямо сейчас.

Отели, которые начнут готовиться к этой трансформации сегодня, получат значительное конкурентное преимущество. Те же, кто будет игнорировать изменения, рискуют остаться за бортом новой эпохи цифрового гостеприимства. Не случайно один из основоположников кибернетики Н. Винер отметил: «...мы столь радикально изменили нашу среду», что для существования в ней «...должны изменить себя» [2, с. 17].

По мнению авторов статьи, особый интерес вызывают данные по внедрению ИИ-инструментов в туризме США:

- 90 % компаний в сфере корпоративного туризма уже используют ИИ в управлении командировками;
- 40 % туристов из США уже используют нейросети для подбора тура и даже прямого бронирования

туруслуг, 62 % туристов продолжают пользоваться ИИ-инструментами для планирования;

- 35 % готовы доплатить за маршрут, составленный с использованием ИИ [5].

Таким образом, революция ИИ в бронировании отелей – это не вопрос «если», а вопрос «когда». И этот момент наступает уже сегодня.

Заключение: готовность к переменам

Трансформация Customer Journey в гостиничной индустрии неизбежна. От сложного многоэтапного процесса мы движемся к элегантному диалогу с ИИ-ассистентом. Это изменение принесет пользу всем: гости сэкономят время и получат персонализированный сервис, отели снизят затраты на привлечение клиентов и повысят удовлетворенность гостей.

Главный вызов сегодня – не сопротивляться изменениям, а активно к ним готовиться. Отели должны инвестировать в ИИ-инфраструктуру, структурировать данные и обучать персонал работе с новыми технологиями. Только так можно не просто выжить в новой реальности, но и процветать в ней.

Учитывая сказанное выше, можно сделать следующий вывод: эра ИИ-бронирования уже началась, и те, кто поймут это первыми, станут лидерами завтрашнего дня.

Список источников

1. Бурняшева Л. А. Духовный кризис ценностных оснований: социально-философский дискурс проблемы / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Перспективы науки. – 2011. – № 2 (17). – С. 52–56.
2. Бурняшева Л. А. Проблема устойчивого развития современного общества через самоорганизацию: информационно-ценностная парадигма / Л. А. Бурняшева, Л. Х. Газгиреева // Гуманитарные и социально-экономические науки. – 2013. № 6 (73). – С. 17–21.
3. Гостиницы и их клиенты: несколько аспектов выстраивания долгих взаимоотношений / Номерной фонд. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nomernoyfond.ru/company/blog/gostinitsy-i-ikh-klienty-neskolko-aspektov-vystraivaniya-dolgikh-vzaimootnosheniy/> (дата обращения: 03.11.2025).
4. Кейсы внедрения ИИ-поиска в отрасли туризма и гостеприимства / Adpass. [Электронный ресурс]. – URL: <https://adpass.ru/kejsy-vnedreniya-ii-poiska-v-otrasli-turizma-i-gostepriimstva/> (дата обращения: 03.11.2025).
5. Рынок в туризме: агентивные нейросети как новая концепция цифровизации / Журнал «RUSSPASS». [Электронный ресурс]. – URL: <https://mag.russpass.ru/business/rubric/biznes/ii-v-turizme?ysclid=mj40x2nmic767951388> (дата обращения: 03.11.2025).

6. Умарова М. Т. Применение цифровых технологий в индустрии гостеприимства / М. Т. Умарова // Вестник науки. – 2025. – № 6 (87). – Т. 1. – С. 275–280.
7. Чачис Д. Ю. Использование данных для визуализации клиентских путей / Д. Ю. Чачис // Вестник науки. – 2024. – № 11 (80). – Т. 1. – С. 893–896.
8. CJM в маркетинге: как и для чего использовать карту пути клиента / Икра. [Электронный ресурс]. – URL: <https://blog.ikraikra.ru/cjm-v-marketinge-kak-i-dlya-chego-ispolzovat-kartu-puti-klienta/> (дата обращения: 03.11.2025).
9. ChatGPT ворвался в топ-5 сайтов мира по посещаемости / IXBT.com [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ixbt.com/news/2025/12/09/chatgpt-vorvalsja-v-top5-sajtov-mira-poposshaemosti.html?ysclid=mj415uq9zj47612173> (дата обращения: 03.11.2025).
10. Top global consumer trends 2026 / Euromonitor Internacional. [Электронный ресурс]. – URL: https://go.euromonitor.com/report-2026-global-consumer-trends.html?_gl=1*1v08m9d*_gcl_au*NjI0Nzc5NjI2LjE3NjU2MTMwNjA.*_ga*MTkyNDE1NDc2LjE3NjU2MTMwNjI.*_ga_6D3QFKH8G9*czE3NjU2MTMwNjEkbzEkZzAkDE3NjU2MTMwNjEkaJYwJGwwJGgw (дата обращения: 03.11.2025).

References

1. Burnyasheva, L.A., Gazgireeva, L.Kh. (2011). Duxovny`j krizis cennostny`x osnovanij: social`no-filosofskij diskurs problemy` [Spiritual crisis of value foundations: socio-philosophical discourse of the problem]. *Perspektivy` nauki [Science perspectives]*, 2 (17), 52–56. (In Russ.).
2. Burnyasheva, L. A., Gazgireeva, L. Kh. (2013). Problema ustojchivogo razvitiya sovremennogo obshhestva cherez samoorganizaciyu: informacionno-cennostnaya paradigma [Problem of stable development of modern society through self-organization: information-value paradigm]. *Gumanitarny`e i social`no-e`konomicheskie nauki [The Humanities and socio-economic sciences]*, 6 (73), 17–21. (In Russ.).
3. Gostinicy i ix klienty`: neskol`ko aspektov vy`straivaniya dolgix vzaimootnoshenij [Hotels and their clients: several aspects of building long relationships]. *Room stock*. URL: <https://nomernoyfond.ru/company/blog/gostinitsy-i-ikh-klienty-neskolko-aspektov-vystraivaniya-dolgikh-vzaimootnosheniy/> (Accessed on November 03, 2025). (In Russ.).
4. Kejsy` vnedreniya II-poiska v otrasli turizma i gostepriimstva [Cases for the implementation of AI search in the tourism and hospitality industry]. *Adpass*. URL: <https://adpass.ru/kejsy-vnedreniya-ii-poiska-v-otrasli-turizma-i-gostepriimstva/> (Accessed on November 03, 2025). (In Russ.).
5. Ry`nok v turizme: agentivny`e nejroseti kak novaya koncepciya cifrovizacii [The market in tourism: agent neural networks as a new concept of digitalization]. *RUSSPASS Magazine*. URL: <https://mag.russpass.ru/business/rubric/biznes/ii-v-turizme?ysclid=mj40x2nmic767951388> (Accessed on November 03, 2025). (In Russ.).
6. Umarova, M. T. (2025). Primenenie cifrovyy`x tehnologij v industrii gostepriimstva [Application of digital technologies in hospitality industry]. *Vestnik nauki [Herald of Science]*, 1(6), 275–280. (Accessed on November 03, 2025). (In Russ.).
7. Chachis, D. Yu. (2024). Ispol`zovanie dannyy`x dlya vizualizacii klientskix putej [Using Data to Visualize Client Paths]. *Vestnik nauki [Herald of Science]*, 1(11), 893–896. (Accessed on November 03, 2025). (In Russ.).
8. CJM v marketinge: kak i dlya chego ispol`zovat` kartu puti klienta [CJM in Marketing: How and Why to Use the Customer Path Map]. *Ikra*. URL: <https://blog.ikraikra.ru/cjm-v-marketinge-kak-i-dlya-chego-ispolzovat-kartu-puti-klienta/> (Accessed on November 03, 2025). (In Russ.).
9. ChatGPT vorvalsya v top-5 sajtov mira v poseshhaemosti [ChatGPT broke into the top 5 sites in the world by traffic]. *IXBT.com*. URL: <https://www.ixbt.com/news/2025/12/09/chatgpt-vorvalsja-v-top5-sajtov-mira-po-poseshaemosti.html?ysclid=mj415uq9zj47612173> (Accessed on November 03, 2025). (In Russ.).
10. Top global consumer trends 2026. *Euromonitor Internacional*. URL: https://go.euromonitor.com/report-2026-global-consumer-trends.html?_gl=1*1v08m9d*_gcl_au*NjI0Nzc5NjI2LjE3NjU2MTMwNjA.*_ga*MTkyNDE1NDc2LjE3NjU2MTMwNjI.*_ga_6D3QFKH8G9*czE3NjU2MTMwNjEkbzEkZzAkDE3NjU2MTMwNjEkaJYwJGwwJGgw (Accessed on November 03, 2025).